

ВИДЫ И ФУНКЦИИ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Холдорова Кизлархон, магистрант

Наманганского государственного педагогического института

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности текстовой деятельности в образовательном процессе. Выделяются три основных вида текстовой деятельности: текстовоспринимающая, интерпретационная и текстообразующая. Особое внимание уделяется процессу восприятия текста как многоуровневому иерархическому механизму переработки информации, переходящему от сенсорного восприятия к понятийному осмыслению. Описывается модель восприятия текста, отражающая основные этапы когнитивной работы реципиента с речевым материалом. Подчёркивается, что успешное формирование навыков текстовой деятельности требует комплексного подхода, сочетающего развитие восприятия, интерпретации и самостоятельного создания текстов.

Ключевые слова: речь, текст, восприятие, коммуникация, обучение, интерпретация, русский язык, информация.

Abstract: The article is devoted to the consideration of the essence of text activity in the educational process. Three main types of text activity are distinguished: text-perceiving, interpreting and text-forming. Particular attention is paid to the process of text perception as a multi-level hierarchical mechanism of information processing, moving from sensory perception to conceptual comprehension. A model of text perception is described, reflecting the main stages of the recipient's cognitive work with speech material. It is emphasized that the successful formation of text activity skills requires an integrated approach

combining the development of perception, interpretation and independent creation of texts.

Key words: speech, text, perception, communication, learning, interpretation, Russian language, information.

Annotatsiya: Maqola o'quv jarayonidagi matn faoliyatining mohiyatini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Matn faoliyatining uchta asosiy turi mavjud: matnni idrok etish, sharhlash va matnni shakllantirish. Axborotni qayta ishlashning ko'p darajali ierarxik mexanizmi sifatida, hissiy idrokdan kontseptual tushunishga o'tuvchi matnni idrok etish jarayoniga alohida e'tibor beriladi. Qabul qiluvchining nutq materiali bilan kognitiv ishining asosiy bosqichlarini aks ettiruvchi matnni idrok etish modeli tasvirlangan. Ta'kidlanganidek, matn faoliyati ko'nikmalarini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun idrok etish, sharhlash va matnlarni mustaqil yaratishni rivojlantirishni o'zida mujassam etgan kompleks yondashuv talab etiladi.

Kalit so'zlar: nutq, matn, idrok, muloqot, o'rganish, izohlash, rus tili, axborot.

Текст сопровождает человека на протяжении всей его жизни, становясь не только средством передачи информации, но и инструментом познания, развития мышления, формирования ценностей. Особенно ярко это проявляется в образовательной среде, где текстовая деятельность становится неотъемлемым компонентом учебного процесса. Через работу с текстами обучающиеся осваивают не только язык, но и культуру мышления, навыки анализа, аргументации и выражения собственной позиции. В условиях цифровизации образование получает новые формы, однако значение текстовой деятельности лишь усиливается, обретая новые функции и формы реализации.

Текстовая деятельность представляет собой особый вид учебной деятельности, который включает в себя восприятие, осмысление, интерпретацию и создание текстов. Она реализуется в нескольких ключевых аспектах: коммуникативном – через обмен информацией; речевом – через развитие языковых навыков; когнитивном – через формирование мыслительных операций; и мировоззренческом – через освоение ценностных ориентиров. При этом текстовая деятельность не только способствует развитию речи, но и играет важную роль в формировании критического мышления, умения строить аргументацию и осмысленно взаимодействовать с окружающим миром.

По мнению Н.С. Болотновой, текстовая деятельность представляет собой совокупность действий, направленных на восприятие, осмысление, интерпретацию и создание текстов [1, с. 7]. Исходя из этого, текстовая деятельность занимает ключевое место в образовательном процессе, так как она способствует формированию у обучающихся навыков критического мышления, развития речевых умений, умения анализировать и структурировать информацию. Участие в текстовой деятельности позволяет студентам не только осваивать содержание учебных дисциплин, но и активно выстраивать собственные высказывания, что, в свою очередь, усиливает их коммуникативную компетентность и способствует успешной социализации в профессиональной и академической среде. Текстовая деятельность играет важную роль в жизни человека, поскольку она удовлетворяет базовую потребность личности в самовыражении и способствует организации эффективного социального взаимодействия [3, с. 50].

Формирование текстовой деятельности составляет фундамент личностного роста каждого учащегося и выступает «механизмом социокультурной коммуникации», поскольку «содержит в себе идею диалога, смыслового контакта, партнерства субъектов общения с их нравственной установкой, стремлением к идентификации

(самоотождествлению) с проблемной жизненной ситуацией других субъектов» [2].

Современное образование с его деятельностной и коммуникативной направленностью способствовало появлению и активному развитию группы понятий, связанных с текстовой деятельностью, таких как текстовая компетентность, текстовые функции языковых единиц, текстовые умения, текстовая норма и другие. Эти понятия получили научное обоснование в трудах современных методистов, среди которых О. В. Алексеева, Л. И. Богданова, А. Д. Дейкин, Т. В. Карих, Г. М. Кулаев, М. А. Кучеренко, О. Н. Левушкин, Е. В. Любичева, Е. А. Рябухин, И. А. Сотов, В. А. Хопренинов и другие.

В современной методике обучения русскому языку текстовая деятельность определяется как ведущий способ учебной деятельности, осуществляемой школьниками через восприятие и создание текстов в процессе обучения [4, с. 34].

В процессе обучения выделяют три основных вида текстовой деятельности:

Первый – **текстовоспринимающая** деятельность, которая предполагает чтение и декодирование авторского замысла, направленное на извлечение фактической или эмоционально-оценочной информации, систематизированной в тексте.

Второй – **интерпретационная** деятельность, связанная с анализом и пояснением прочитанного. В рамках этого вида деятельности обучающийся создает новый текст или развёрнутое высказывание, в котором отражает понимание авторских смыслов и выявляет взаимосвязи между элементами исходного текста.

Третий – **текстообразующая** деятельность, заключающаяся в самостоятельном создании текстов. Это могут быть как первичные тексты (например, сочинения на свободную тему, письма, развернутые письменные

ответы), так и вторичные – такие как изложения, пересказы, отзывы, где важна переработка и интерпретация исходного материала.

Все три вида текстовой деятельности являются важными ступенями в развитии речевой, когнитивной и коммуникативной компетентности учащихся.

В процессе обучения школьники вовлекаются в сложную систему текстовых практик, включающую восприятие учебных и художественных текстов, их смысловой и стилистический анализ, а также создание собственных письменных работ. Однако наблюдения показывают, что эти виды познавательной активности далеко не всегда реализуются учащимися достаточно эффективно и без существенных затруднений.

Проблемный характер текстовой деятельности учащихся проявляется на различных уровнях: от трудностей понимания и интерпретации прочитанного до сложностей в формулировании собственных мыслей в письменной форме. Это обусловлено как объективной сложностью работы с текстом как особым семиотическим пространством, так и недостаточной сформированностью у учащихся необходимых когнитивных и метапредметных умений.

Указанные обстоятельства актуализируют задачу глубокого исследования природы текстовой деятельности в ее педагогическом измерении. Методическая система обучения работе с текстом должна опираться на выявление ключевых факторов, способствующих или препятствующих ее продуктивному осуществлению. Речь идет о комплексном учете возрастных особенностей познавательного развития, специфики различных типов текстов, а также индивидуальных стратегий текстовосприятия и текстообразования у учащихся.

Такой подход позволит перейти от констатации имеющихся трудностей к созданию эффективной системы формирования текстовой компетентности,

которая является фундаментом успешной учебной деятельности и важным компонентом общей культуры личности.

Процесс восприятия текста представляет собой систему многоуровневых действий, организованных по иерархическому принципу: от базового сенсорного уровня, который можно рассматривать как начальный, читатель постепенно переходит к более высоким, понятийным уровням переработки информации. На этом пути отдельные фрагменты восприятия объединяются в целостное семантическое образование. В соответствии с моделью восприятия текста, предложенной А.А. Леонтьевым [5, с. 18-29], данный процесс включает следующие этапы: 1) проведение перцептивного анализа, направленного на первичную обработку речевого потока; 2) постепенное развертывание смыслового содержания текста; 3) содержательный анализ речевой последовательности (при этом второй и третий этапы реализуются одновременно); 4) удержание распознанных языковых единиц — в первую очередь лексем — в оперативной памяти; 5) выделение значимых компонентов в общей семантической структуре; 6) их интеграция в осмысленное смысловое единство; 7) формирование ментального образа текста в сознании воспринимающего [5, с. 25–26]. Таким образом, восприятие текста тесно переплетается с его пониманием, превращаясь в неделимый когнитивный процесс.

Коммуникативный, речевой, когнитивный и мировоззренческий (ценностный) аспекты текстовой деятельности на уроках русского языка находятся в тесной взаимосвязи и определяются самой природой текстовой работы. Коммуникативный аспект проявляется в том, что восприятие, интерпретация, понимание и создание собственных текстов осуществляется, прежде всего, для реализации целей общения. Обучение текстовой деятельности ориентировано на развитие коммуникативных навыков, которые реализуются через различные формы речевой активности.

Речевой аспект текстовой деятельности органически связан с её направленностью на развитие всех видов речевой активности – слушания, чтения, говорения и письма – через работу с текстами, поскольку, как подчёркивается, «речевая деятельность – процесс, единицей которого является текст».

Когнитивный аспект текстовой деятельности обусловлен её тесной связью с процессами интеллектуального развития обучающихся и с когнитивными механизмами, активизируемыми в процессе работы с текстами. Развитие умений анализа, синтеза, интерпретации информации напрямую связано с выполнением текстовых заданий.

Мировоззренческий (ценностный) аспект текстовой деятельности определяется лингвокультурологическим потенциалом текстов, используемых на уроках русского языка, а также методическими средствами, направленными на раскрытие ценностно-смыслового содержания текстов и формирование у учащихся осознанного отношения к языковым и культурным явлениям.

Текстовая деятельность занимает центральное место в образовательном процессе, выступая основой для формирования речевых, коммуникативных, когнитивных и ценностных компетенций обучающихся. Виды текстовой деятельности – восприятие, интерпретация, создание и трансформация текстов – обеспечивают развитие всех видов речевой деятельности: слушания, чтения, говорения и письма. Эффективное использование текстов в образовательном процессе требует осознанного подхода к подбору материала, учёта возрастных, когнитивных и социокультурных особенностей обучающихся, а также применения современных методических приёмов, направленных на глубокое осмысление и продуктивное воспроизведение текстовой информации.

Список литературы

1. Болотнова Н.С. Текстовая компетенция // Эффективное речевое общение (базовые компетенции): словарь-справочник. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. — 852 с.
2. Ефрова Аделя Рафиковна Формирование критического мышления студентов технического вуза на занятиях по иностранному языку // Известия ВГПУ. 2010. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kriticheskogo-myshleniya-studentov-tehnicheskogo-vuza-na-zanyatiyah-po-inostrannomu-yazyku> (дата обращения: 23.04.2025).
3. Дридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации / Т. М. Дридзе. – М.: Наука, 1984. – 268 с.
4. Левушкина О. Н. Лингвокультурологические характеристики текста в школьном обучении русскому языку: теория и практика: дис. ... д-ра пед. Наук. М.: МПГУ, 2014. 543 с.
5. Леонтьев, А.А. Восприятие текста как психологический процесс / А. А. Леонтьев // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия / под ред. Ю. А. Жлуктенко и А. А. Леонтьева. – Киев : Вища школа, 1979. –С. 18-29.